

Informe Final Establecimiento de Capacitaciones a Docentes del MEDUCA con Líderes de Golfos Vivos para generar procesos de reforestación y restauración de Manglares en Veraguas y Chiriquí.

Presentado: Conservación Internacional de Panamá

Elaborado: Ing. José A. Berdiales/Tecno Manglares Forest

Lugar Geográfico del Proyecto: Provincia de Veraguas y Chiriquí

Fecha: 21 de noviembre 2018

Resumen Ejecutivo: Los días 17 y 18 de septiembre de 2018, se realizó un foro de manglares dirigido a los educadores de los cuales participaron 67 docentes y eco promotores de Golfo Vivos de la región del pacífico de las provincias de Veraguas y Chiriquí, en este foro se dio una conferencia sobre la importancia de la conservación de los manglares, posteriormente se conformaron tres grupos y se les asignó un nombre a cada uno: Grupo Los Cochalín, Grupo Los Cangrejeros y Grupo Los Búhos, cada uno definió las fechas para reunirse con la comunidad, la recolección y la restauración de propágulos. Estas fechas fueron establecidas en un calendario que se enmarca dentro de los productos de Conservación Internacional de este proyecto. Actualmente están establecidos los 3 viveros de mangle de las comunidades de La Playa y El Pilón en la provincia de Veraguas y Quebrada Grande en la provincia de Chiriquí.

Desarrollo de las Actividades

- I. Metodología para la construcción de los viveros de mangle.
- II. Establecimiento del vivero de mangle en comunidad de la Playa provincia de Veraguas.
- III. Establecimiento del vivero de mangle en la comunidad de Quebrada Piedra, provincia de Chiriquí.
- IV. Establecimiento del vivero de mangle en la comunidad del El Pilón, provincia de Veraguas.
- V. Viveros que se han establecidos como resultados de los talleres de mangle.
- VI. Análisis de los viveros establecidos y Participación de los educadores.
- VII. Visita técnica de los viveros de Mangle escolares.
- VIII. Elaboración de un mapa cartográfica de ubicación de los viveros escolares
- IX. Restauración de Mangle Rojo
- X. Calendario de actividades
- XI. Conclusiones.
- XII. Anexos.

I. Metodología para la construcción de los viveros de mangle

Los viveros de mangle por lo general se establecen en el mismo ecosistema de manglar con el propósito de producir los plántulas de mangle en el sitio para la restauración. Estos viveros de mangle que están contemplado en este proyecto con el fin de educar a la comunidades, docentes y estudiantes se construyeron en las mismas escuelas.

Para ejecutar este trabajo se necesitaron dos días de trabajo, el primer día se recolectan los propágulos de mangle Rojo (*Rhizophora racemosa*) con la marea baja, se cortó la madera por general fue bambú para la construcción de la cama germinativa y se selecciona el sitio apropiado para su construcción. El segundo día se marca las dimensiones de la cama germinativa que son: 5 metros de largo x 1 metro de ancho y 1 metro de altura. Las patas de la cama no se construyen de bambú, se utiliza otra madera más resistente al peso. Terminada la cama germinativa la misma cama en su parte superior se le colocan hojas del helecho negra jorra (*Acrostichum aereum*) o puede ser otra materia orgánica, después se rellena con fango del manglar que quede completamente uniforme el lodo sobre la cama germinativa, finalmente se le siembran los propágulos de mangle Rojo o semillas de otras especies de mangle si la hubiera.

Finalizada la cama germinativa, se colocan tanques para almacenar agua salobre para la irrigación de los propágulos para cuando los días son muy caliente y no llueve. Si cae agua de lluvia no es necesario irrigar los propágulos. Esto propágulos llevaran un periodo de 30 a 35 días en la cama germinativa hasta que tengan de 2 a 4 hojas y su sistema radicular formado para después ser llevado al manglar para su restauración. Esta metodología fue utilizada en los tres talleres que se impartieron.

II. Establecimiento del vivero de mangle en comunidad de la Playa provincia de Veraguas.

Fecha: 10 y 11 de octubre 2018
Comunidad de La Playa
Provincia de Veraguas, corregimiento Guarumal.

Maestras Coordinadoras del Proyecto: Oderay Herrera Sáez y Beira Cruz
Estudiantes de la escuela de la Playa: 34

El día 10 de octubre se realizó gira de recolección de los propágulos solo participaron los docentes de la escuela La Playa y de Guarumal y algunos pescadores. Se recolectaron 1,800 propágulos.

El primer día se realizó una gira al manglar donde se encontraban los rodales de los propágulos de Mangle Rojo (*Rhizophora racemosa*) la cual se encuentran en estos meses los desprendimientos de los propágulos maduros al fango.

Los propágulos fueron recolectados y luego se clasifican y se cuentan.

Posteriormente de su recolección son almacenados en sacos y trasladados en bote hacia la escuela.

El día 11 de octubre
Construcción del vivero de Mangle Rojo

Este día participaron 17 personas entre docentes y miembro de la comunidad, la actividad principal fue la construcción de la cama germinativa. Esta es la única cama germinativa que se construyó con una dimensión de 2 metros de anchos por 5 m de largo y tiene sembrado 1,800 propágulos.

	<p>Se marcó las dimensiones de la cama germinativa con cinta métrica, se abrieron los huecos y colaron los bambú laterales y el ancho.</p>
	<p>Se transportó fango del manglar hacia el vivero para la cama germinativa.</p>
	<p>Se usa hojas del helecho negra jorra (<i>Acrostichum aereum</i>) se colocan encima de la cama germinativa, seguido el lodo del manglar.</p>
	<p>La cama germinativa se coloca el lodo del manglar e inmediatamente se siembran los propágulos de Mangle Rojo.</p>

III. Establecimiento del vivero de mangle en la comunidad de Quebrada Piedra, provincia de Chiriquí.

Fecha: 16 y 17 de octubre 2018

Comunidad; Quebrada de Piedra

Provincia de Chiriquí, Distrito de Tole, corregimiento Quebrada Piedra.

Maestras Coordinadoras del Proyecto: Teófilo Navas

Estudiantes de la escuela de Quebrada Grande: 83

Niños- 44 y niñas 39

El día 16 de octubre, se realizó la gira de recolección de los propágulos de Mangle Rojo con algunos estudiantes y docentes de la escuela Quebrada de Piedra, se recolectaron 565 propágulos.

	<p>Se recolectaron bajos las raíces de los árboles de Mangle Rojo y fueron almacenados en saco.</p>
	<p>Se recolecto el sustrato o el lodo del manglar aprovechando la marea baja.</p>
	<p>Se cortaron las varas de bambú en la finca de un ganadero que las dono.</p>

El día 17 de octubre
Construcción del vivero de Mangle Rojo

El día 17 octubre se realizó el taller práctico de vivero de mangle, la cual participaron 32 personas entre docentes, estudiantes y miembro de la comunidad, la actividad principal fue la construcción de la cama germinativa.

Lo primero fue la medición en el terreno de la cama germinativa para después colocar el bambú sobre las patas.

Después se coló hojas del helecho negra jorra sobre la cama germinativa.

Una vez colocadas las hojas del helecho, se depositó el fango encima y se distribuyó sobre toda la cama germinativa.

Sobre el fango fueron sembrados los propágulos de Mangle Rojo y algunas semillas de Mangle Piñuelo.

IV. Establecimiento del vivero de mangle en la comunidad del El Pílon, provincia de Veraguas

Fecha: 18 y 19 de octubre 2018

Comunidad; El Pílon

Provincia de Varaguas, Distrito de Montijo, corregimiento El Pílon.

Maestro Coordinador del Proyecto: Alexis Martínez

Estudiantes de la escuela El Pílon: 95 niños

El día 18 de octubre, se realizó la gira de recolección de los propágulos de Mangle Rojo con 10 docentes, el lugar de la recolección fue el manglar del Pílon, sendero Jujula. Se recolectaron 1,116 propágulos de Mangle Rojo y 94 semillas de Mangle Piñuelo. El sitio del manglar se encuentra a unos 45 minutos de la escuela caminando, no se puede llegar con vehículo por el camino se encuentra en muy mal estado.

Se recolectaron propágulos de Mangle rojo maduro que se encontraban en el fango y se almacenaron en sacos.

Se cortó hojas de helecho negra jorra que se encuentra en el mismo manglar.

Se transportaron las varas de bambú a la escuela del Pílon.

El día 19 de octubre
Construcción del vivero de Mangle Rojo

El día 19 octubre se realizó el taller práctico de vivero de mangle, la cual participaron 33 personas entre docentes y miembro de la comunidad, la actividad principal fue la construcción de la cama germinativa.

	<p>El día del taller se realizó una pequeña inducción sobre la construcción de la cama germinativa y la conformación de los equipos de trabajo.</p>
	<p>Un grupo se encargó de seleccionar los propágulos y las semillas de Mangle Piñuelo.</p>
	<p>Otro grupo construyó la cama germinativa con las varas de bambú y las patas de cedro amargo.</p>
	<p>La cama germinativa una vez construida se le coló hoja del helecho y luego se rellenó con lodo de manglar.</p>
	<p>Encima del lodo se le sembró los propágulos de Mangle rojo y las semillas del Mangle Piñuelo.</p>

V. **Viveros que se han establecidos como resultados de los talleres de mangle.**

Se han establecidos dos viveros producto de los talleres de mangle que se han dado y los dos se encuentran en la provincia de Veraguas, uno en el Distrito de zona, corregimiento de Guarumal y el otro Distrito de Montijo, corregimiento de Arena.

El primer vivero de Arena de Quebró se estableció el 4 y 5 de octubre del presente año, fue el primer vivero que se estableció porque la maestra ya contaba con la capacitación del taller de vivero de mangle que se realizó el año pasado en Arena Quebró con Golfos Vivos.

Maestra coordinadora: Warquirian Pérez de la escuela Loma de Quebro
La escuela cuenta con 128 estudiantes, 5 maestros y 3 profesores.

Se establecieron dos camas germinativas con un total de 2,500 propágulos de Mangle Rojo, participaron 30 personas, entre padres de familias, maestros y 12 estudiantes del taller práctico.

Las dos camas germinativas se construyeron con todas las especificaciones técnicas de los otros viveros de mangle establecidos. Se usó bambú como madera, hoja de helecho negra jorra y lodo del manglar. Se recolectó fango de mangle Rojo (*Rhizophora racemosa*).

El segundo vivero se construyó en el Distrito de Guarumal.

Las profesoras coordinadoras son: Lineth Rueda de la escuela Ricardo Pardini y Zoraida Toribio C.E. de la escuela Dr. Ricardo M. P.

Este vivero se estableció el 19 de octubre del presente año, se recolectaron 1,000 propágulos de Mangle rojo. Participaron 16 personas entre estudiantes, docentes y algunos miembros de la comunidad.

Construyeron la cama germinativa con bambú y le colocaron hojas de helecho negra jorra.

Se dispersó el lodo encima de la hoja del helecho sobre la cama germinativa.

Se sembraron 1,000 propágulos de mangle Rojo.

VI. Análisis de los viveros establecidos y Participación de los educadores.

Fechas	Provincias	Comunidad	Camas Germinativas	Rhizophora racemosa Mangle Rojo/propágulos	Pelliciera rhizophorae Mangle Piñuelo/semillas	# participantes
5/10/2018	Veraguas	Arena Quebro	2	3550	250	30
11/10/2018	Veraguas	La Playa	1	1,800		17
17/10/2018	Chiriquí	Quebrada Piedra	1	1,076	5	32
19/10/2018	Veraguas	El Pilón	1	1016	94	33
19/10/2018	Veraguas	Puerto La Albina de Guarumal	1	1,000		20
Total			6	8,442	349	132

Está pendiente establecer un vivero en Pedregal de Chiriquí y otro en Remedios.

En los manglares donde se han establecidos las camas germinativas la especie predominante son las Rhizophoras, en el *Rhizophora racemosa* y el *Rhizophora mangle*, en estos bosques se encontraron desembocaduras de algunos ríos, en estos sitios se encuentra el *Pelliciera rhizophorae*, Mangle Piñuelo. Existen áreas dentro del bosque que están invadidas por el helecho *Acrostichum aerum*, estas zonas van hacer restauradas con los plantones de Mangle que se encuentran en las camas germinativas. En el manglar de Arena de Quebro, existe muchos árboles de mangle muertos en pie producto del río que represan el río para usar el agua para otros propósitos.

En estos tres talleres se pudo analizar que no existe conocimiento del ecosistema del manglar, menos sobre las técnicas de establecimiento de vivero de mangle.

Participantes de los talleres de vivero de mangle

Escuelas	Hombres	Mujeres
Escuela La Palaya	5	12
Quebrada de Piedra	11	20
El Pilón	8	25
Total	24	57

VII. Visita técnica a los viveros de mangle previo a la Restauración.

Después de transcurrido unos 15 días se realizó giras de seguimiento para evaluar el desarrollo de los propágulos en las camas germinativas. Las visitas se realizaron en orden de las siguientes escuelas:

La Escuela de **Guarumal** decidió establecer su vivero el día 19 de octubre en la Albina de Guarumal y la visita se realizó el día 7 de noviembre del presente año, habían transcurrido unos 16 días. El vivero se encuentra en la Albina de Guarumal. La restauración está planificada para el día 30 de noviembre del presente año.

Los plantones ya contaban con dos hojas y en buen estado. En la gira participaron varias profesoras del colegio de Guarumal.

Se realizó un recorrido con la marea llena con el propósito con el fin de evaluar el estado fitosanitario de los manglares, se observó un sitio donde algunos manglares se están muriendo y hay que hacer un diagnóstico más profundo sobre el área.

Se aprovechó el día siguiente se les dio una charla sobre conservación de los manglares a los estudiantes del colegio.

Vivero de Mangle – Escuela de La Playa

En esta comunidad fue establecido el vivero de mangle el día 11 de octubre del presente año y se visitó el vivero el día 7 de noviembre en esta fecha ya habían transcurrido 28 días de haber sembrado los propágulos. La restauración está contemplada para el día 29 de noviembre.

En 28 días los plantones han generado de 2 a 3 hojas ya están listo para ser llevado al sitio seleccionado para la restauración.

Los plantones han sido cuidados por los docentes y los estudiantes de la escuela La Playa. El día de la restauración participaran los padres de familia, grupo de pescadores y concheros.

Vivero de Mangle – **Escuela Quebrada de Piedra**

El vivero de la escuela Quebrada de Piedra se estableció el día 17 de octubre del presente año, la visita se realizó el día 7 noviembre, se pudo observar que transcurrido unos 22 días los plantones de mangle rojo contaban con dos hojas. La restauración está programada para el día 5 de diciembre.

Los plantones han desarrollado dos hojas se encuentran en buen estado de desarrollo. Los educadores les han dado el debido mantenimiento a los plantones. En los días que no llueve se le riega con agua de lluvia.

Vivero de Mangle - **Escuela El Pílon**, Montijo

El vivero de la escuela El Pílon fue establecido el día 19 de octubre del presente año, la visita se realizó el día 8 de noviembre y se observó que los propágulos contaban con dos hojas después de 24 días. La fecha para la restauración esta contemplada para el día 6 de diciembre.

Se puede observar los propágulos de Mangle Rojo con dos en formación.

En un 100% ya tienen formadas las dos hojas y se encuentran en un buen estado fitosanitario.

Vivero de Mangle - **Escuela Morrillo** – Arena de Quebró

El vivero de la escuela Morrillo fue establecido el día 5 de octubre del presente año, la visita se realizó el día 13 de noviembre y se observó que los propágulos contaban de dos a tres hojas después de 38 días. La fecha para la restauración está contemplada para el día 7 de diciembre.

Las plantas ya después de un mes en las camas germinativas los propágulos tienen 4 hojas en formación. Esta listo para ser llevado al sitio para la restauración.

El vivero se estableció en la misma escuela con el objetivo de educar a los estudiantes en la importancia de conservar los manglares.

Este es el único vivero donde puso a germinar 250 semillas de Mangle Piñuelo (*Pelliciera rhizophorae*) la cual su desarrollo fue excelente y algunas semillas de Alcornoque (*Mora olifera*).

VIII. Elaboración de un mapa cartográfica de ubicación de los viveros escolares.

En las visitas técnicas de los viveros de mangle, se tomaron las coordenadas X,Y con un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) marca GARMIN eTrex 20 la cual con el propósito de ubicar su posición geográfica de cada vivero de mangle.

Análisis de la información descarga de coordenadas: Una vez georreferenciado el sitio se procede a analizar la información, se descargaban las coordenadas y se ubica una imagen satelital para identificar otros sitios no vistos en campo, es allí cuando inicio el proceso de procesamiento y depuración de datos.

Una vez definido los contenidos a abordar en el mapa se describen en su leyenda y se define información gráfica como escala, fuentes y título.

Escuelas – Viveros de Mangle	#
El Morrillo – Arena Quebró	1
El Pílon - Montijo	2
La Playa - Guarumal	5
Esc. Guarumal - Albina	3 y 4
Arena de Quebro	6 y 7

IX. Restauración de Mangle Rojo

Fecha de Restauración	Escuelas
Escuela La Playa	29 de noviembre 2018
Escuela Guarumal	30 de noviembre 2018
Escuela Quebrada de Piedra	5 de Diciembre 2018
Escuela El Pílon - Montijo	6 de Diciembre 2018
Escuela El Morrillo – Arena Quebró	7 de Diciembre 2018

Las fechas de restauración de los platones de mangle rojo han sido planificada de acuerdo a la formación de hojas que son de 2 a 4 hojas y al estado de las mareas.

Se tienen todo coordinado para esas fechas, se han generado notas a través de Ministerio de Educación regional de Veraguas con el propósito que los educadores participen de esas fechas seleccionada.

En todos los lugares se tiene contemplado también el sitio donde se van reforestar los plántones de Mangle Rojo, en algunos sitios hay que cortar el helecho *Acrostichum aureum*, la cual se estará ejecutando un día antes de la restauración.

El mismo día de la restauración se dará una explicación práctica de la profundidad de abrir los huecos donde van ir sembrado los plántones, la distancia entre cada plánto.

Cuadro de cantidad de hectáreas a restaurar

Provincias	Comunidad	Camas Germinativas	Rhizophora racemosa Mangle Rojo/ propágulos	Pelliciera rhizophorae Mangle Piñuelo/semillas	Hectáreas
Veraguas	Arena Quebro	2	3,550	250	3.5 has
Veraguas	La Playa	1	1,800		3 has
Chiriquí	Quebrada Piedra	1	1,076	5	1.8 has
Veraguas	El Pílon	1	1016	94	1.85 has
Veraguas	Puerto La Albina de Guarumal	1	1,000		1.6 has.
		6	8,442	349	11.75 has

Esta restauración es en forma de enriquecimiento del bosque de manglar con el propósito de aumentar la regeneración natural dentro del bosque de manglar, se usan 600 plántones por hectárea. Los sitios selección solo el de Arena de Quebró se encuentra con árboles de mangle muertos producto de la construcción de muro de contención que no dejó agua fluyera la cual ya fue abierto.

Restauración del día 29 de noviembre 2018

La escuela La Playa

	<p>El día 29 participaron en la restauración unas 22 personas representadas entre personas de la comunidad, educadores y estudiantes. Los plantones ya contaban con suficientes hojas para ser sembrados.</p>
	<p>Los plantones de mangle rojo fueron llevados en cubos hasta un sitio cercano a la escuela. En esta reforestación se acordó con los concheros que ellos iban reforestar la mitad de los plantones en un área donde ellos trabajan sacando conchas negras.</p>

La escuela de Guarumal, reforesto el día 30 de noviembre del presente año

	<p>Los plantones contaban con 4 hojas y tenían su sistema radicular bien formado.</p>
	<p>Se restauraron los 1,000 plantones de mangle rojo en forma de enriquecimiento del bosque y en los linderos entre el bosque y tierra firme con el propósito de retener la erosión.</p>

La escuela de Quebrada de Piedra el día 5 de diciembre del presente año, se realizó la jornada de restauración, la cual participaron unas 20 personas.

	<p>Asistieron varios educadores y se dio una inundación de cómo se sacan los plantones de las camas germinativas.</p>
	<p>Los plantones fueron llevados en bandejas plásticas al sitio seleccionado y con varias varas la cuales se le sacó una punta en un extremo se abrieron los huecos para sembrar los plantones de mangle rojo.</p>

La escuela en el Pilon se realizó la restauración el día 6 de diciembre del presente año, participaron unas 28 personas entre educadores, algunas personas de la comunidad y algunos estudiantes.

	<p>La escuela El Pilon en Montijo, participaron unas 30 personas la cual se reforestaron unos 1110 plantones en un área donde el <i>Acrostichum aereum</i> a dominado el manglar. Una semana antes de corto el helecho y el día de la restauración ya se encontraba seco.</p>
	<p>Los plantones de mangle rojo fueron llevados en saco y fueron sembrado en el fango con una vara con punta. Esta jornada de trabajo duro aproximadamente unas tres horas durante la marea baja.</p>

La escuela El Morrillo ubicada en Arena de Quebro, la restauración se realizó el día 7 de diciembre del presente año, participaron unas 40 personas entre educadores, estudiantes y personas de la comunidad. Fueron sembrados unos 3,800 plantones de mangle rojo.

	<p>Se transportó los 3800 plantones en un camión del representante de la comunidad como parte de apoyo de la junta comunal.</p>
	<p>Los plantones fueron traslado del río al otro lado donde se había ubicado el sitio para la restauración.</p>
	<p>Se seleccionó un área donde existe una mortandad de árboles de Mangle Piñuelo debido que el área fue represada y no entraba el flujo del agua salada al sitio. Ya la represa fue abierta y esta área es la que se está restaurando.</p>

Sinopsis

Se restauraron unas 12 hectáreas aproximadamente con unos 8,791 plantones de Mangle Rojo y Mangle Piñuelo, está actividad se realizó en cinco comunidades la cuales participaron alrededor de unas 40 personas en las cinco fechas en la que se realizaron las restauraciones entre educadores, estudiantes y personas de la comunidad. Lo más importante de esta actividad es el grado de conocimiento que fue impartido sobre el ecosistema de manglar.

Actividades	Sept	1	2	3	4	Oct	1	2	3	4	Nov	1	2	3	4
7.1 Grupo El Búho															
Taller de sensibilización comunidad.					25										
Recolección propágulos							4								
Taller de vivero en la comunidad de La Playa								10-11							
7.2 Grupo Cochalín Chiriquí															
Taller de sensibilización comunidad Puerto Vidal							3								
Recolección propágulos								17							
Taller de vivero en la comunidad Quebrada Piedra.									18						
7.3 Grupo Los Cangrejos /Veraguas															
Taller de sensibilización comunidad.								16							
Recolección propágulos								17							
Taller de vivero en la comunidad.									19						

ANEXOS

LISTA ASISTENCIAS DE LOS VIVEROS PRACTICOS

TALLER PRÁCTICO DE REPOBLACIÓN
RECONOCIMIENTO/RECOLECCIÓN DE SEMILLAS/MATERIALES

10 OCTUBRE 2018
COMUNIDAD DE LA PLAYA
GUARUMAL - SONA

NOMBRE	¿PUEDE VINER Y/O TRABAJA	CONTACTO	¿HA USTED REPOBLADO ANTES?
1. Beiro Cruz Arce	Esc. La Playa	6815 2559	No
2. Lineth, Rueda A	Esc. Ricardo M. Pardini	6639-05-32	NO
3. Arnado Hernandez H	Esc. Ricardo M. P.	64654685	NO
4. Zoraida Teribio	C.E. Dr. Ricardo M. P.	6589-7708	NO
5. Yajaira Castilla	C.E. Dr. Ricardo Martini P.	67718001	No
6. Nelys Pésquez	Golfos Vivos	62624299	Si
7. Yabira Romero	El Pito	64-48.2450	NO
8. Linda De Lech	Madre Vieja	69621339	NO
9. Itzel Rivas	Quebrada Honda	67781582	NO
10. Alfonso Flores	La Playa		NO
11. Daniel Pks	La Soledad	67533801	SI
12. Amado Hernandez S.			

Taller de repoblación

Fecha: 10y11-10-2018

	Nombre	Dónde vive o Trabaja	Contacto	¿Sabes usted repoblar manglares?
14	Leidy Villarreal	Guarumal / Espectroctora		Si
15	Abel A. Batista A	LA PAJA		No
16	Lucas Duarte	Trinchera / Espectroctora		Si
17	Christian	Trinchera		No

Taller Práctico de Establecimiento de Vivero de Mangle
Quebrada de Piedra, Chiriquí
17 de Octubre de 2018

NOMBRE	VIVE O LABORA	COMUNIDAD	CONTACTO
1 Richard Alvarez	P.C.Q.P	Corrales	
2 Manuel Sosaales	P.C.Q.P	Guabivó	
3 Idacio Cavillo	P.C.Q.P	Cavigea	
4 Victor Jordan	P.C.Q.P	Nata	
5 Edwin Baldes	P.C.Q.P	Pt. Vidal	
6 José Bouiche	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
7 Gabriel Jordan	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	6881-5961
8 José Mujica	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
9 Rivaldo Castellón	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
10 Daniel Rojas	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
11 Denis Sanjur	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
12 Froy Díaz	P.C.Q.P	Nata	
13 Hamilton Samuín	P.C.Q.P	Nata	
14 Edmundo López	P.C.Q.P	Nata	
15 Ruth Hernández	P.C.Q.P	Nata	6919-4983
16 Erik Bouiche	P.C.Q.P	Quebrada de Piedra	
17 Ilhaneth Sanja	Esc. Qda. de Piedra	Qda. de Piedra	6-821-63-77
18 Antolin Rodríguez	Esc. Eva Emmerichs	Qda. de Piedra	
19 Raúl Rodríguez	I.P.T. Ch. Oriental	Membrillo	6605-6567
20 Amalia A. Aguilar	Santiago Rodríguez L.	Jolá	67431655
21 Davis Enelda Sanjur de Mandales	Supervisora	Zona 26	63254801
22 Arcángela Pastor R	Esc. Ulla	Zona 26	68947030

Taller Práctico de Establecimiento de Vivero de Mangle
 Piñón De Montijo
 19 de Octubre de 2018

NOMBRE	VIVE O LABORA	COMUNIDAD	CONTACTO
1. Aquilina Márquez	Adolfo José Fabrega	Montijo	6874-4918
2. Mirnelva Rojas Andrade	Labora A.J.F	Montijo	68-32-9048
3. Ilba González	Labora El Cope	El Cope	6800-8205
4. Lydia J. Rugosa T.	Lydia El Pilon	El Pilon	6275-7538
5. Lydia J. Rugosa T.	Adolfo J.F	Montijo	
6. Feiky Batista J.	Adolfo J. Fabrega	Montijo	
7. Almir Fabrega Johnson	C.E. B. G. El Pilon	El Pilon	6441-4083
8. Rosa Onaira González	C.E.B.G. El Pilon	El Pilon	64728991
9. Yurizel González	Eca Buena Vista Sur	Buena Vista Sur	6634-4765
10. Rolando A. Guerra	T.P.T. Juan Manuel	El Pilon	66366680
11. Pamela Forero	Adolfo J. Fabrega	Montijo	64968418
12. Lidia Pérez	Adolfo J. Fabrega	Montijo	6804-99-92
13. Janya Capriles	Adolfo J. Fabrega	Montijo	6055-0385
14. Maria D. Espinosa	Adolfo J. Fabrega	Montijo	6254-5606
15. Julaguz Vega	Wielka B. Martinez	Rincón Largo	-
16. Willy Cantella	Wielka B. Martinez	Rincón Largo	-
17. Glorin Cantella	Wielka B. Martinez	Rincón Largo	-
18. Middy Pipilla	Wielka B. Martinez	Rincón Largo	-
19. Gloria Andujar	Adolfo J. Fabrega	Montijo	66267642
20. Gloriana Alvarado	Eca. El Bongo	El Bongo	6128-0635
21. Sigela Saenz	Eca. El Bongo	El Bongo	66644883

Taller de Siembra

Lugar

Fecha

Avenida Cuervo

2/12/2018

?

¿Donde vive o trabaja?

Sabia como reproducir manglares antes de hoy?

Contacto

Nombre	H o M	Edad	¿Donde vive o trabaja?	Sabia como reproducir manglares antes de hoy?	Contacto
Edwin Castillo	H	30	Las Flores de Arena	Si	6928-7494
Aracelis Campos	H	44	Jama de Cuervo	Si	69-07-33-62
Rodolfo Guerra Sengier	H	52	Moravia	Si	-
Juanma Galindo	M	63	Moravia	Si	-
Abrahan Mendez	H	17	Moravia	Si	-
Abrahan Penilla	H	35	Moravia	Si	-
Alfredo Rosales		32	Moravia	Si	-
Esther Rosales			Moravia		
Miguel Cobos Canino	H	41	Plata Chirra	NO	-
Isaac Gil Tallo-Figueroa	H	22	Harta Osena	NO	-
José Daniel Alvarado	H	18	Moravia	NO	-
Andrés Carrero	H	16	Moravia	NO	-
José Antonio Romera	H	40	Moravia Osuna	Si	6575-8956
Isyela Pedraza	M	36	El Estero (Moravia)	NO	6924 0092
José Burdick	M	30	Cons 702	Si	6535 084

Taller de Siembra

Lugar

Fecha

ABENA Quebró

7/12/2018

Nombre	H o M	Edad	? Donde vive o trabaja?	Sabia como preparar manglares antes de hoy?	Contacto
Arturo Alvarez	H	35	Ferreira de Quebró	SI	65651331
Francis Acosta	M	35	Ferreira de Quebró	SI	69992042
Fany Puig	M	35	Ferreira de Quebró	SI	63659933
Siriel Bobida	M	46	Ferreira de Quebró	SI	65798641
Milva Nolas	F	28	Russia	NO	68.24.22.89
Adriana Enciso	F	13	Russia	NO	-
David Puig	F	45	Quebró	SI	07-73-90-58
Edgardo Rando	M	34	Quebró	SI	68356550
Siriel Castillo	M	55	MORADO	SI	
Edwin Vargas	M	21	MORADO	SI	
José Charris	H	15	Quebró	SI	6442-3850
Benito Rodriguez R.	M	53	Ferreira de Quebró	SI	69895774
Fabrizio Costera			Ferreira de Quebró	SI	6348-6388
Rogelio Puig	M	29	Ferreira de Quebró	SI	62601547
Daniela Puig	M	31	Ferreira de Quebró	SI	67833824

Taller de Siembra

Lugar

Fecha

Abasco Quebrado

7/12/2015

Nombre	H o M	Edad	?Dónde vive o trabaja?	Sabia cómo preparar manjares antes de hoy?	Contacto
Erica Ingrid Ellis E	H	28	Manizales	Si	66441341
Andrea Julisa Castron	M	25	Manizales	no	68213803
Nelys Bósquez	F	45	Santiago	Si	6262-4299
Nelka Len Chong	H	58	Meduca	si	66313784
Marquiron U. Pérez	M	37	Loma de Quebrado	si	6494-4896
Florencia Sheldin Teresa Boza	M	10	Manizales	Si	—
Melanny Yanina Rojas	M	8	Manizales	Si	—
Esperanza Caballero	M	9	Quebrado	Si	—
Blanca Bertrando	M	44	Manizales	Si	68790265
Luis Langes	F	39	Manizales	Si	—
Ayelen Rodríguez					

Taller de Siembra

Lugar Guerrada de Piedra

Fecha

5 de diciembre de 2018

Nombre	H o M	Edad	¿Donde vive o trabaja?	Sabia como repoblar manglares antes de hoy?	Contacto
1. Arcangelita Parra	M	41	Esc. Ula'	No	68 94 7030
2. Idianeth Santos	M	47	Esc. Oda de Piedra	No	6821-63-77
3. Luis Javier Solis	H	43	Esc. Nata de Tolé	No	64370902
4. Pablo Alvarez	H	43	Esc. El Guabino Tolé	No	67787431
5. Piero Castrellon	H	15	River Cdo. Quebr. de Piedra	No	66547541
6. Emilsangely Sanguinon H.	H	13	P. C. Guerrada de Piedra	No	
7. José Bariche R.	H	13	P. C. Guerrada de Piedra	No	
8. Dolman Bonilla	H		P. C. Guerrada de Piedra	No	6916781
9. Xosim Rodriguez	A	13	P. C. Guerrada de Piedra	No	69439501
10. Miguel Aquib	H		Quebrada de Piedra	No	68655579
11. Zoraida Diaz	M	43	Quebrada de Piedra	No	68 1128 00
12. Catalina Saucir	H	60	Santiago Boleros	No	66779672
13. Amalia A. Aguilar S	H	57	Santiago Boleros L.	No	67431655
14. José Alberto Boudilior	M		Cruz Tera C.T.	No	65353087
15. Davis Enelda Saucir A. de Mendocinos	M	57	Supervisor/a Asignada Zona 26	No	63254801

Taller de Siembra

Lugar

Monte - La Poma

Fecha

6/12/2019

Nombre	H o M	Edad	¿Donde vive o trabaja?	Sabia como reproducir manglares antes de hoy?	Contacto
Aquilina Marquez	M	52	Adolfo José Fabrega	NO	6874-4918
Luzmila Rojas	M	34	C.E.B.G. Alejandro Castro	NO	6469-5326
Maria Adams	M	49	C.E.B.G. Ildelfonso Castro	NO	6426 6141
Agustine de Lourdes	M	51	El Bongo	NO	66424026
Izuel Rivas	M	52	Quebrada Honda Sonia	SI	6778/582
Tibureia Santos B.	H	29	Adolfo J. Fabrega	SI	63544841
Nika Van Chong	M	58	MEDUCA	SI	66313784
Gloria M. Entebi	M	61	Adolfo José Fabrega	NO	66267642
Rnodo Hernandez H.	H	57	U.E. Dr. Ricardo M.P.	NO	64654685
Miguel Angel Sacandía	M	19	Alfios de San Fensisco	NO	65542124
Norma Luz Patricia	M	18	Santa Cruz	NO	6870-4396
Nancy Herrera	M	50	C.S. La Uerz.	SI	68193122
Carlos Camacho	H	55	Regional de Educación	SI	64388661
Margarita Díaz	M	37	Car. zona de buelena	SI	64944896
Carlos M. Batista	M	60	COLEGIO S. LA PENIA	NO	67083259

Taller de Siembra

Lugar

Monte - La Piton

Fecha

6/12/2018

Nombre	H o M	Edad	¿Dónde vive o trabaja?	Sabia cómo preparar manglares antes de hoy?	Contacto
Abad A. Aizpug Ch.	H	43	MEDUCA / Desahua de Marimón	No.	012pruat0200@telefonos.com 65316-4048
Bonifacio Sanchez D	H	32	ARRAN VERA GUAS	Más Menos	bsanchez@arranp.gob.pr 60927395
Zoraida M. Toribio	M	39	C.E.D. Ricardo Martirelli	Más Menos	6539-7708
Rosa González	M	50	C.E.R.G. Ildelfonso Canto	No	69229199.
Raquel Vega S.	M	60	FUNSODEF.	NO	67601347
Lrasema Cedeno	M	41	C.E.D. Ricardo Martirelli P.	No	6751-8173
Linet Rueda	M	26	C.E.D. Ricardo M.P.	No	6639-0532
Yajaira Castilla	M	45	C.E.D. Dr Ricardo M.P.	Si	67718001
Maribel Cruz			C.E.D. Dr Ricardo M.P.	Si	67928849
Maipia Jimenez	M	17	C.E. Dr Ricardo M.P.	No	69-66-66-45
Judith Rios	M	16	C.E. D. R. M. P.	No	
Juan C	M	10	Escuela La Virreina	Si	
Juan Alencar	M	10	Esco. La Trinidad	Si	